

Código Geológico de Venezuela

TASA DE DESPLAZAMIENTO ENTRE LAS PLACAS SURAMERICANA Y DEL CARIBE A PARTIR DE MEDICIONES GPS EN EL CENTRO NORTE DE VENEZUELA

Autor: Diego Martín Deiros

Tutor Académico: Omar J. Pérez.

En el año 1993 fue realizado un conjunto de mediciones utilizando Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en una serie de sitios ubicados tanto en la placa del Caribe como en la Suramericana. Dichas mediciones fueron realizadas dentro del proyecto Campaign in the Central South America (CASA-1993), cuyo objetivo primordial es el cuantificar la naturaleza y tasa de desplazamiento entre las placas Suramericana y del Caribe. Muchas de estas mediciones fueron repetidas dentro del marco del proyecto CARIVEN-1999. En este trabajo se analizaron las mediciones realizadas tanto en 1993 como en 1999 en monumentos GPS en la Isla de Margarita ($\sim 11.04^\circ$ N, 64.36° W) y Carúpano ($\sim 10.67^\circ$ N, 63.24° W), al Norte de la zona de fallas de El Pilar, ambos sitios ubicados en la placa del Caribe; y en La Canoa ($\sim 08.56^\circ$ N, 63.86° W), al sur del sistema de fallas de El Pilar, en el interior de la placa Suramericana. Al comparar la variación de las del Cariadas de Margarita con respecto a La Canoa entre 1993 y 1999 se encontró que Margarita se desplazó un promedio de 22 mm/año en dirección $N 66 \pm 12^\circ E$ con respecto a La Canoa, lo cual representa el desplazamiento de la placa del Caribe con respecto a la Suramericana. El desplazamiento de Carúpano con respecto a La Canoa ente 1993 y 1999 fue de $243 + 67.4$ milímetros en dirección $N 60 = 16^\circ E$, de los cuales ~ 120 mm son producto del desplazamiento cosísmico durante el Terremoto de Cariaco de 1997 y ~ 123 mm (~ 19.5 mm/año) se deben al desplazamiento relativo entre las placas del Caribe y Suramericana. A esta cuantificación se llegó luego de analizar varios modelos de dislocación para dicho terremoto. De lo anterior se concluye que la placa del Caribe se desplaza hacia el Este con respecto a la Suramericana a una velocidad que está en el orden de los 22 mm/año

* Ingeniero Geofísico, Universidad Simón Bolívar, Departamento de Ciencias de la Tierra, Coordinación de Ingeniería Geofísica, Junio 2000.

Tesis de Grado | Código Geológico de Venezuela

© PDVSA-Intevep, 1997

